

从打杂客中共国之行费用列支探析小金库之危害

作者：CPA Jim

(图片来源：GTV.org)

据喜马拉雅意大利罗马达芬奇农场在 Gnews 对 PM 网站一篇文章的翻译报道，打杂客（Peter Daszak）2018 年 9 月在中共官媒 CGTN 主办的节目上发表讲话时，直言不讳地透露，他确实接受了中共提供给他报酬和资助，并说他的公司“在美国联邦政府和中共的联合支持下，已经与中共及其科学家们合作超过了 15 年以上”，又引述著名独立媒体《国家脉动》(NATIONAL PLUSE)的报道说，打杂客是在武汉一个病毒研究项目的负责人，由中共资助 370 万美元，主旨是关于“武汉病毒研究所维持蝙蝠冠状病毒监测以及蝙蝠冠状病毒功能性增强获得的研究”。然后于 2021 年在长达一个多月的调研后，世界卫生组织中共病毒来源调查小组最高官员彼得·打杂客宣布，武汉病毒实验室被排除在新型冠状病毒（中共）病毒的起源地之外。'从这里可以看出打杂客从中共取得的收入不少于 370 万美元，包含卡拉 OK 包间白酒、小姐接待（以下简称潜规则活动）等非货币化收入。

正常情况下，上面提到的 370 万美元很可能走的是武汉病毒研究所的项目预算，具体可能在“其他科技交流与合作支出”、“重大科学工程”等科目列支，属于预算内项目，但潜规则费用一般不走正规预算，根据中共国的“法律”，支出目的明显非法，不能列预算，尤其不能列武汉病毒研究所这种中央预算单位中国科学院下属而且有国家重点生物安全实验室的单位的预算，事情又不能因为没有预算就不去做，这时就需要预算外列支，通俗说就是从小金库列支，这就产生了预算外资金产生的动机或压力，当然个人想趁机多捞一点也是一个动机。

根据国浩律师事务所官网，中国共产党于 1995 年施行的《国务院办公厅转发财政部、审计署、中国人民银行关于清理检查“小金库”意见的通知》规定“凡违反国家财经法规及其他有关

规定，侵占、截留国家和单位收入，未列入本单位财务会计部门账内或未纳入预算管理，私存私放的各项资金均属‘小金库’”。²从这里可以看出，和收过头税一样，小金库是中国共产党1995年就已经存在的痼疾。

那么武汉病毒研究所会如何产生小金库呢？根据 Himalaya Australia 在 Gnews 网站发表的翻译文章，前以色列军情医生在采访中告诉格茨，武汉病毒学研究所与中共军方（中国人民解放军）有关，并认为冠状病毒可能是从该实验室“泄露”的。格茨称，在此期间，中共和国将病毒的原因归咎于武汉的一个动物市场，该市场距离武汉病毒学研究所约5英里。美国国务院曾透露至少从2017年开始就在该实验室进行秘密生物战实验。”³ Gnews 网站另一篇报道显示，从2017到2019年，中科院重点实验室（位于武汉病毒研究所的某实验室在该科目列支）及重大科学工程（武汉病毒研究所的国家重大生物安全实验室在该科目列支）的专项预算支出连续增长，详见下图。⁴进行秘密生物战实验需要购买动物，那么就需要发生支出，可以推测上述实验室及科学工程支出包括了购买动物的支出。动物实验完成后，不一定全部都立即中毒死亡，就可以拿去市场上卖。

中科院重点实验室及重大科学工程预算执行数

（重点实验室包括位于武汉病毒研究所的实验室，重大科学工程包括武汉病毒研究所的P4实验室）

		计量单位：十亿元人民币		
Code	项目名称	2017	2018	2019
科目代码				
2060204	重点实验室及相关设施	1.40	1.72	2.30
2060205	重大科学工程	1.06	1.43	1.80

正常情况下，病毒研究实验完成后的动物不应该流入市场，但是中共体制决定了各层级都是藐视一切人间法律的货色，包括中英联合声明、联合国宪章、世贸协议等，更不用说遵守公司治理、内部控制、实验室废弃物管理规定等他们认为的书呆子才会认真的地方，否则小金库早已经不存在了，也许这次中共病毒大流行不会在2019年末2020年初发生。

武汉病毒研究所理想情况下会有粗糙的动物存货管理，有一个存货收发存台账，和其他党企一样，存货管理更可能走形式。根据笔者在中共国的审计工作经历，党企仓库账经常出现不记录入库、只记录出库导致的余额为负数的情况，因此一个审计要点是检查仓库账，并将其与财务存货账核对。存货管理松懈就为武汉病毒所的管理层偷卖实验室动物或废弃物提供了机会，特别是中共高层非常想通过销售实验动物投毒的时候，非常方便，没有任何不自然，不需要有接受动物需求订单、订单审批、发货审批、记账、复核等方面的麻烦，只需要将带病毒的动物准时发货就行。由于距离市场5英里，市场里面的商贩就可以很方便的开着小三轮货车来拉货，一手交钱一手交货，微信扫码。

据各路媒体报道，并不是所有中共病毒感染者都去过华南海鲜市场，那就意味着从武汉病毒研究所拿货的商贩不止一家，不止有来自华南海鲜市场的商贩，这些拿货的商贩所用的工具等可能被胡乱丢弃，小三轮运了病毒动物，又去运其他东西，商贩又会在很多其他不同地方接触不同的武汉人，然后商贩可能作为零号感染者要么早已经染病死亡，要么通过微信和到处都有的定位追踪系统将其找回并控制起来了。

中共外交战狼赵立坚所说的“可能是美军把疫情带到了武汉”，换位思考来看，他其实想说的是中共在武汉军运会时就可能已经把病毒通过销售实验动物作为食品的方式传给了美军，这样既实现了小金库收入，又可以让军运会的支出肥水不流外人田，占用美军的军运会经费。

(图片来源: 推特)

武汉病毒研究所和其他党企一样, 固定资产采购管理也是松懈的, 某省级政府机关也是这样的, 车牌号都对不上, 不管用了多久, 就可以以所谓的公务用车改革等名义买新车、新电脑等, 替换旧的固定资产, 处理所得资金不入账, 或部分入账, 也可以形成小金库。这里问题是, 实验室里面的固定资产确实不会沾染上病毒吗? 另外实验室废弃物确实安全排放了吗?

但是无论如何, 这些小金库收入来源于中国共产党通过收过头税、全世界最重的税负、最少的福利保障从中国纳税人那里掠夺来的财政资金, 小金库支出用于收买打杂客等国际腐败分子掩盖中共病毒真相, 所售卖的实验动物、被污染的固定资产及相关废弃物又给武汉人民乃至全世界人民带来生命安全威胁。

武汉病毒研究所的小金库危害如此严重, 那么中共国的粮食储备库管理单位有小金库吗? 接下来讨论中国共产党粮食存货管理中的小金库。

第一, 旧粮充当新粮。由于新粮价格颜色好看, 气味好等原因, 在市场上销售价格更高, 旧粮采购价格便宜, 在粮食收割季节, 就把本应该用于替换旧粮的新粮拿去卖掉, 再去买同样重量但价格更便宜的旧粮按新粮交回粮食仓库, 形成小金库。仓库入库单通常写得马虎了事, 填写不全, 无连续编号, 有的根本不写日期, 责任人, 验收入库凭感觉主观判断, 或者就干脆粮食储备库上下串通舞弊, 好处大家分。中共和国某地方的储备库的仓库台账, 就出现了仓库入库单填写不全, 无连续编号, 粮食特征记录不充分, 也出现了存货数量余额为负数的情况。这种情况长期延续下去, 会导致账面的粮食库龄和实际库龄严重不符, 存货管理失败, 导致储备的粮食已经严重老化发霉。以前听说, 刘晓波得病英年早逝是由于吃了监狱给的陈化粮, 更多的人认为是加速师尝试挑战国际社会的试水。监狱也是一种党企, 其存货内部控制和某些省级政府机关、普通党企一样形同虚设, 即使所采购的粮食不是陈化粮, 但是监狱管理层就可能将所采购粮食在市场上卖掉, 再去储备粮仓库低价购买陈化粮, 同时为储备粮仓库管理层掩盖问题, 差价形成监狱管理层的小金库。

第二, 粮食水分含量造假。据 2004 年新浪财经报道, 吉林省农发行配合省粮食局对粮食企业粮库摸底的自查文件中, 2004 年 3 月 31 日, 吉林省粮食局的自查报表数据显示, 企业统计账面粮食数量 261.7 亿公斤, 企业实际清查粮食数量 206.1 亿公斤, 账实差额 55.6 亿公斤, 其中粮食损耗 29.6 亿公斤。农发行核查的情况是: 截至 2004 年 3 月 31 日, 银行台账(即银行账面)库存数量 250.6 亿公斤, 实有库存 205.5 亿公斤, 少 45.1 亿公斤, 出现收购时不按照要求的粮食含水量的等级标准入库, 而以高于规定的水分等级标准入库, 从而获得超储补贴, 使烘干后的粮食减量较多。比如玉米, 收获期含水量 25%, 但有的地方按 18% 储存, 最后又按 12% 的水分(2001 年国家新的储粮标准出台, 国家规定储存时自然蒸发水分降低至 12%) 出库, 延续了很多年, 吉林、黑龙江还宽限到 14% 执行, 到现在这仍是一笔糊涂账。农发行的钱通常是央行再贷款, 等于老百姓的储蓄存款; 这意味着粮食库存亏空的负担要全社会来负担。⁵有的农业银行员工去储备库盘库是在仓库里面看看, 并没有实际执行称重程序。

需要补充的是, 粮食收购企业去收粮的时候更可能利用垄断地位压缩报给农民的收购量, 收购单据农民持有的销售方联和收购方存根联数量不符, 或者根本不给农民收购单据, 把钱给农民就走了, 这样通过向农民高报水分同时在财务上低报水份量, 获取补贴差价, 形成小金库。

第三，主产品产出量造假，表现于国有粮食加工企业管理层隐瞒实际的主产品产出数量，导致主产品产出比率偏低，隐瞒部分的主产品数量就可以被偷卖形成小金库。如果加工前粮食实际含水量高于标准，主产品产出率也会更低，这个问题通过重组把粮食加工业务市场化掩盖起来解决，就出现了粮食加工商不愿意买国储粮的情况。

第四，更直接的是把粮仓里的粮食卖掉，也不去买旧粮来填充，审计或检查的时候，要么行贿，要么把粮仓、账本烧掉，所卖出去的粮食一般是个人的微信账号收款，或只收现金，不入企业账，形成小金库。

粮食储备库的小金库的存在，不仅仅意味着老百姓储蓄存款发贷给实际已经不存在的粮食打水漂，还意味着真的需要那么多粮食来救济的时候，严重短缺，又去国际市场买买买，扰乱国际农产品市场，从而误导美国、澳大利亚等国农场主和粮食种子企业的生产计划，要么就发生饿死人的情况。国际农产品市场价格波动会影响所有粮食输入国消费者和通货膨胀，甚至社会稳定。

从上文可以看出，小金库的影响不会局限于中国国内，会通过输出腐败、病毒、粮荒，影响全世界的和平与发展。其中腐败危害持续性很强，影响访问广，腐败是战争、环境污染、贫穷、难民等的根源，输出腐败就意味着中国共产党利用小金库在全世界制造战争、环境污染和难民，腐败已经让联合国、世界卫生组织、国际人权组织、美国总统拜登感染了共产主义病毒。

无论是武汉病毒研究所还是粮食储备库，其小金库都是中国感染共产主义病毒后，人人无信仰，职业道德和公司治理无立足之本，连整个中国的主权都被共产党偷了，内部控制混乱，存货管理杂乱无章，中共管理层集体盗窃、串通舞弊产生的。中国共产党最近就在灭新疆人的穆斯林信仰，在香港灭基督教信仰。拜登的信仰也被中国共产党灭了，把新疆种族灭绝说成是中国文化，八九六四运动中对抗中国共产党极权的中国人、刘晓波、法轮功成员及爆料革命证明了中国文化很明显不是种族灭绝文化，美国前国务卿蓬佩奥也说过按照上帝的形象所造的中国人与恶魔中国共产党完全不同（completely distinct），拜登将中国共产党的文化与中国文化混淆起来，为中国共产党进行开脱是自取其辱，联想到拜登家族出卖美国在中共的30名CIA特工，拜登家族与渤海华美及其所投资的若干项目道不清说不完的关系，拜登明显具有中国共产党种族灭绝文化特征，并且是中国共产党种族灭绝罪行的受益者，明显不胜任美国总统职务。美国人民及美国总统非常值得尊重，但是担任美国总统职务的这个人不一定值得尊重，渤海华美董事会决议及拜登家族堕落图片仍然历历在目。

(图片来源: [新浪看点](#))

西方国家教材在介绍公司治理、内部控制时,通常先提社会文化、信仰、公司道德文化,再去提管理层受托责任、风险管理、财务报告等其他方面。这里所说的企业文化指的是关乎公司目标能否实现、树立什么样的目标的文化,正确的企业文化就是符合正道主义的文化。可见要根除小金库及其借助该手段所制造的灾难,不可能靠中国共产党自己反对小金库的历次运动、审计、纪律巡查解决,只能靠灭掉中国共产党解决。

参考文献:

¹ 打杂客 2021 年武汉之行. <https://gnews.org/zh-hans/902845/>

² 小金库的定义. <http://www.grandall.com.cn/grandall-research-institute/legal-study/grandall-forum/160901100006.htm>

³ 大量动物实验. <https://gnews.org/zh-hans/845784/>

⁴ 中科院预算. <https://gnews.org/zh-hans/570555/>

⁵ 粮食水分造假. <https://finance.sina.com.cn/g/20040731/1126915765.shtml>

(本文内容仅代表作者个人观点)